

BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARINI RAQAMLI VOSITALAR ORQALI MUSTAQIL TA’LIM OLIISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Mamirov Azim Xolmurzayevich

Toshkent xalqaro Kimyo universiteti Samarqand filiali “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim metodikasi” kafedrası v.v.b. dotsenti pedagogika fanlari

bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

mamirovazim33@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617824>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarida mustaqil ta’lim olish ko‘nikmalarini shakllantirishda raqamli vositalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron o‘quv resurslari hamda masofaviy ta’lim platformalarining ta’lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli vositalar yordamida mustaqil ta’limni tashkil etish metodikasi, talabalarlar kompetensiyalarini rivojlantirish yo‘nalishlari hamda natijaviylikni oshirish imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilari; mustaqil ta’lim; raqamli vositalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron o‘quv resurslari, masofaviy ta’lim, pedagogik kompetensiya, ta’lim jarayonining samaradorligi.

FORMATION OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' INDEPENDENT LEARNING SKILLS THROUGH DIGITAL MEDIA

Mamirov Azim Kholmurzaevich

Acting Associate Professor of the Department of Preschool and Primary Education Methodology,

Kimyo International University in Tashkent, Samarkand Branch,

Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Abstract. This article discusses the theoretical and practical aspects of using digital media to form independent learning skills in future physical education teachers. The study analyzes the importance of modern information and communication technologies, electronic learning resources and distance learning platforms in the educational process. It also shows the methodology for organizing independent learning using digital media, directions for developing student competencies and opportunities for increasing effectiveness.

Keywords: future physical education teachers; independent learning; digital media, information and communication technologies, electronic learning resources, distance learning, pedagogical competence, effectiveness of the educational process.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ МЕДИА

Мамиров Азим Холмурзаевич

Исполняющий обязанности доцента кафедры «Методика дошкольного и начального образования» Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё,
доктор философии (PhD) по педагогическим наукам

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования цифровых медиа для формирования навыков самостоятельной работы будущих учителей физической культуры. Проанализировано значение современных информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов и платформ дистанционного обучения в образовательном процессе. Представлены методика организации самостоятельной работы с использованием цифровых медиа, направления развития компетенций студентов и возможности повышения эффективности.

Ключевые слова: будущие учителя физической культуры; самостоятельное обучение; цифровые медиа, информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы, дистанционное обучение, педагогическая компетентность, эффективность образовательного процесса.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-son farmonida O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish va ommalashtirish borasida amalga oshirilishi kerak bo‘lgan chora-tadbirlar belgilangan. Shuningdek, 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-son farmon bilan ilm-fan sohasida 2030-yilgacha bo‘lgan davrda amalga oshiriladigan rivojlanish konsepsiyasi tasdiqlandi. Shuningdek, 2022-yil 3-noyabrdagi PQ-414-son qaror jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash va ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan. Mazkur me‘yoriy hujjatlar hamda boshqa normativ-huquqiy qoidalarda ko‘rsatilgan ustuvor vazifalarni bajarilishi uchun ushbu tadqiqot ishi muhim rol o‘ynaydi.

Metodologiya

L.P.Matveyevning fikriga ko‘ra, “jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini tayyorlashda ularning aqliy tayyorgarligi” muhim rol o‘ynaydi [3; 331-b.]. Chunki, sport faoliyatining mohiyatini, bevosita u bilan bog‘liq hodisa va jarayonlarni o‘z-o‘zini rivojlantirish orqali tushunish oson.

A.E.Sattarov “Bo‘lajak jismoniy madaniyat o‘qituvchilarida kasbiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslari va texnologiyalari” mavzusidagi dissertatsiyasida kasbiy pedagogik madaniyatini shakllantirishda sport etikasi va estetikasi orqali yoritib bergan [2; 183-b.]. F.M.Yakubov “Bo‘lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining tafakkur tarzini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish” mavzusidagi dissertatsiyasida bo‘lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining tafakkur tarzini rivojlantirishda “Valuesports” pedagogik usuli orqali yoritib bergan [8; 58-b.].

So‘nggi yillarda ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalardan keng foydalanish mustaqil ta‘limni rivojlantirishga kuchli turtki bermoqda. Elektron darsliklar, onlayn

platformalar, mobil ilovalar va masofaviy ta'lim tizimlari bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilariga bilimni mustaqil egallash, axborotni tanlash, tahlil qilish va qayta ishlash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini bermoqda.

Raqamli vositalar yordamida mustaqil ta'limni tashkil etish konstruktivizm, self-directed learning (o'zini-o'zi boshqaruvchi ta'lim) va kompetensiyaviy yondashuv kabi nazariyalar bilan uzviy bog'liqdir. Bu nazariyalarga ko'ra, o'quvchi/talaba bilimni tayyor shaklda olmaydi, balki faol kognitiv faoliyat jarayonida uni quradi, mustaqil maqsad qo'yadi va natijani baholaydi

Tadqiqot maqsadi: Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini raqamli vositalar orqali shakllantirish mexanizmlarini aniqlash va samaradorligini baholash.

Tahlil

Talabalarning mustaqil ish faoliyati ilmiy tashkiloti - bu shaxsning faoliyati va mustaqilligini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar tizimi va foydali ma'lumotlarni olish uchun ratsional ravishda (ya'ni, vaqt va kuch sarflashsiz) ko'nikmalarini rivojlantirish. Aksariyat hollarda maxsus adabiyotda talabalarning mustaqil ish faoliyati tor ma'noda-bir xil ilmiy ish sifatida tushuniladi. O'z-o'zini tarbiyalash - o'quv jarayoniga parallel ravishda o'qiyotgan talabalarning o'zini o'zi tayyorlashidir.

Talabalarning majburiy mustaqil ish faoliyati o'z ifodasini uy vazifasi shaklida topadi, uni o'z vaqtida bajarish uchun mustaqil ish faoliyati jadvalini tuzish, talabalar vaqtining byudjetini o'rganish va hatto mustaqil ish faoliyati kunini ajratish tavsiya etiladi.

Talabalarning mustaqil ish faoliyatini takomillashtirish jarayonida u yoshmutaxassisning shaxsiy xususiyatlari sifatida faoliyat va mustaqillikka erishadi: - u tez ilmiy va texnik taraqqiyot sharoitida ilmiy ma'lumotlarga rioya qilishni zamonaviy fan darajasida bo'lishni o'rganadi; - uning doimiy ravishda to'planishi va bilimlarini yaxshilashga ichki ehtiyoj bor; - u turli manbalardan yangi bilimlarni olish uchun vaqt va kuch sarflashning eng samarali usullarini qo'llaydi.

1-jadval

Mustaqil ta'lim ko'nikmalarining asosiy komponentlari

No	Ko'nikma komponenti	Tavsifi
1	Maqsad qo'yish va rejalashtirish	O'quv vazifalarini mustaqil aniqlash va reja tuzish
2	Axborotni izlash va tanlash	Zaruriy materiallarni mustaqil topish va saralash
3	Tahlil va qayta ishlash	Olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va umumlashtirish
4	Natijani baholash	O'z faoliyatini nazorat qilish va xulosa chiqarish

2-jadval

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining raqamli vositalardan foydalanish darajasi (tajriba guruhi misolida)

No	Raqamli vosita turi	Yuqori (%)	O'rtacha (%)
1	Elektron darsliklar	65	25

2	Onlayn platformalar (MOOC)	50	35
3	Mobil ilovalar	40	45
4	Virtual laboratoriyalar	30	50

Raqamli vositalar bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida mustaqil ta'lim olishni nafaqat rag'batlantiradi, balki o'z-o'zini nazorat qilish, vaqtni boshqarish, mustaqil qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni ham shakllantiradi. Biroq, ularni samarali qo'llash uchun metodik qo'llanmalar, muallimlarning raqamli savodxonligi va texnik sharoitlar ham muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, raqamli vositalar bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayonni tizimli tashkil etish va o'qituvchilarning metodik yordami bilan birga olib borish bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari kompetensiyalarining rivojlanishiga olib keladi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish kerakki talabalarning mustaqil ishini tashkil qilish asosiga, bizning nazarimizda kompetentlik, faoliyatlilik, tizimli yondashuv qo'yilishi kerak. Mustaqil ishini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari hujjatlar qoidalari, hozirgi zamon bosqichida ta'lim jarayonini tashkil qilishni tartibga soluvchi ta'lim muassasalari faoliyati xususiyatidan kelib chiqadi. Talabalarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda talabalar mustaqil ishining turli shakl va turlarini qo'llash, olingan natijaning ahamiyatligini ko'rsatish, mustaqil ishga motivatsiyani oshirishga, topshiriqlarning muammoli va fanlar aro xususiyati talabalar tomonidan umumiy va kasbiy kompetensiyalarni egallashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Олимов А.И. Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларини ўқитишда мобил иловаларни кўллаш методикасини такомиллаштириш п.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати –Чирчик.: 2021. –119 б.
2. Сатторов А.Э. Бўлажак жисмоний маданият ўқитувчиларида касбий маданиятни шакллантиришнинг педагогик асослари ва технологиялари п.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. –Toshkent, 2019. – 183 б
3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. –Физкультура и спорт –М.: 2000. –331 с.
4. Mamirov A.X. “Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashning metodologik asoslar” “Fan sportga”. Ilmiy-nazariy jurnal. – Toshkent, 2023. –48 b.
5. Mamirov A.X. “Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy o'zini-o'zi rivojlantirishning pedagogik asoslari” takomillashtirish p.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati- Chirchiq: 2025. -58 b.
6. Parmonov A. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga doir tajriba-sinov ishlari natijalarini ilmiy-nazariy tahlili // –Farg'ona, – 2024. –20b.

7. Хуррамов Э.Э. “Бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларини касбий педагогик фаолиятга тайёрлаш технологияларини такомиллаштириш” п.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати –Тошкент, 2021. – 69 б.

8. Yakubov F.M bo‘lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarning tafakkur tarzini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish p.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati- Chirchiq: 2021. -58 b.